

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

2-СОН

ФЕВРАЛЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Тахририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ORTIQOV Ilhom Erkin o'g'li

Bojxona instituti, magistratura tinglovchisi

Ilmiy rahbar:

ABDUG'ANIYEV Baxtiyor Yormaxamatovich

Bojxona instituti, Bojxona nazorati kafedrasi dotsenti, k.f.n.

**MAMLAKAT EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING
AHAMIYATI**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7634233>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy rivojida bojxona hududida qayta ishlash bojxona rejimining ahamiyati hamda hanuzgacha yechimini topmay kelayotgan muammolar tahlil qilingan. Shuningdek, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirishda qayta ishlash rejimlarining o'rni va ahamiyati yoritib berilgan. Xorijiy mamlakatlar misolida, ushbu sohada istiqbolli yo'nalishlar o'rganilib, ularni mamlakat iqtisodiyotiga targ'ib etish yuzasidan takliflar kiritilgan.

Kalit so'zlar: tashqi iqtisodiy faoliyat, tashqi savdo, bojxona rejimi, bojxona hududida qayta ishlash, kelib chiqish sertifikat, tovarni yetarli darajada qayta ishlash mezonlari, advalor ulush qoidasi, ekvivalent tovarlar, ekvivalent kompensatsiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализировано значение таможенного режима переработки на таможенной территории в экономическом развитии Республики Узбекистан, а также проблемы, которые до сих пор остаются нерешенными. Также освещается роль и значение режимов переработки в развитии экспортного потенциала и экономики страны в целом. На примере зарубежных стран изучены перспективные направления в данной отрасли и внесены предложения по их продвижению в экономику страны.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля, таможенный режим, переработка на таможенной территории, сертификат происхождения, критерии адекватной переработки товара, правило адвалорной доли, эквивалентные товары, эквивалентная компенсация.

ANNOTATION

This article analyzes the importance of the inward processing regime in the economic development of the Republic of Uzbekistan, as well as the problems that are still not being solved. Also, the role and importance of processing regimes in the development of the country's economy and increasing export potential are highlighted. On the example of foreign countries, promising areas were studied in the field and proposals were made to promote them to the country's economy.

Keywords: foreign economic activity, foreign trade, inward processing regime, certificate of origin, criteria for insufficient processing of goods, rule of an advanced share, equivalent goods, equivalent compensation.

Bugungi tez o'zgarib borayotgan bozor iqtisodiyoti sharoitida mamlakat iqtisodining barqaror suratlarda o'sib borishini ta'minlash uning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuviga erishish dolzarb muammolardan bo'lib qolmoqda. Bunday sharoitda iqtisodiy moslashuvchanlikni joriy etish, O'zbekiston tovarlarining jahon bozoridagi raqobatbardoshligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va eksportni qo'llab quvvatlashda bojxona hududida qayta ishlash bojxona rejimining o'rni beqiyos.

O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish yo'nalishida olib borilayotgan islohotlar hamda tadbirkorlik sub'ektlariga yaratilayotgan yengilliklarni ko'paytirish tashqi savdoning jadal rivojlanishida katta ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, TIF subyektlari tomonidan bojxona chegaralari orqali olib o'tilayotgan tovarlarni qisqa muddatlarda tegishli bojxona rejimlariga joylashtirish, talab qilinadigan hujjatlar rasmiylashtiruvini hamda zarur ruxsat etish xususiyatiga ega bo'lgan hujjatlarni olish tartibini soddalashtirish shiddat bilan rivojlanayotgan raqamli istiqboli natijasidir.

Dunyo mamlakatlari bo'ylab xomashyo va ishlab chiqarish vositalarining teng taqsimlanmaganligi doimo bir tovar uchun turli hududlarda turli xil narxlar shakllanishiga sabab bo'lib kelgan. Ayrim hududlarda xomashyo keragidan ortiq, lekin, ularni qayta ishlash uchun zarur uskuna va ishchi kuchi yetishmasa, ayrimlarida esa, xomashyo bilan ta'minlab berilmasligi natijasida zavod va korxonalar to'liq quvvat bilan ishlaymaydi. Natijada, keragidan ortiq tovarlarning o'sha hududdagi narxi keragidan ortiq pasayib ketadi, ushbu tovarga ehtiyoj yuqori bo'lgan boshqa hududda bunday tovarlarning transport xarajatlari va bojxona to'lovlari yuqoriligi sababli ularni qayta ishlashning rentabelligi darajasi past bo'ladi. O'z o'zidan ko'rinib turibdiki, bunday holatda har ikkala hudud ham iqtisodiy jihatdan kam foyda ko'radi. Shunday holda har ikkala hudud uchun ham eng maqbul yechim – xomashyo arzon hududdan xomashyoni olib, zavodlari to'liq hajm bilan ishlayotgan hududda soliqlar va bojxona to'lovlaridan imtiyozli shartlarda qayta ishlashni yo'lga qo'yish hisoblanadi. Shu sababli ham, qayta ishlash bojxona rejimlari tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga soluvchi kuchli vositalardan biridir.

Qayta ishlash bojxona rejimlarining mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishdagi asosiy oʻrni, korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlaridan maksimal foydalangan holda yangi ish oʻrinlari yaratish orqali aholini ish bilan taʼminlash, mamlakat xomashyo resurslarini tejash, tashqi bozorga raqobatbardosh tovarlarni chiqarish orqali mamlakatga valyuta tushumlarini oshirish, mamlakat investitsion jozibadorligini oshirish orqali tashqi investitsiyalar oqimini koʻpaytirish kabilarda namoyon boʻladi.

Bojxona hududida qayta ishlash bu shunday bojxona rejimiki, bunda tovarlar Oʻzbekiston bojxona hududiga import bojlari, soliqlar toʻlashdan shartli ozod qilingan va iqtisodiy siyosat choralari qoʻllanmagan holda bojxona nazorati ostida qayta ishlash uchun olib kirilib, keyinchalik qayta ishlash mahsulotlari olib chiqiladi yoki ular boshqa bojxona rejimiga joylashtiriladi. Tovarlarni bojxona hududida qayta ishlash bojxona rejimiga joylashtirish bojxona organi tomonidan beriladigan tovarlarni bojxona hududida qayta ishlash ruxsatnomasi asosida amalga oshiriladi. Bunda qayta ishlash natijasida olingan tovar belgilangan muddatda bojxona hududidan olib chiqilishi kerak.

Bojxona hududida qayta ishlash bojxona rejimini qoʻllashdan koʻzlangan asosiy maqsad mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun oʻz mahsulot va xizmatlarini teng raqobat muhitidagi xalqaro bozorlarda realizatsiya qilish va buning natijasida milliy iqtisodiyotda sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirish, shu bilan birga ishlab chiqarish quvvatlarini uzluksiz xomashyo resurslari bilan taʼminlash va qoʻshimcha ish oʻrinlarini yaratishdan iborat.

Tovarlarning bojxona hududida qayta ishlanganligini koʻrsatuvchi oʻzgartirish kiritishlar tovarlarni bojxona hududida qayta ishlash operatsiyalari boʻlib, ular quyidagilardan tashkil topgan:

- olib kirilgan tovarni uning dastlabki xossalari va individual koʻrsatkichlarini oʻzgartirib, lekin qayta ishlash mahsulotida uni identifikatsiyalash imkonini beruvchi tovar xususiyatlarini saqlagan holda bevosita qayta ishlash yoki unga ishlov berish;
- olib kirilgan tovardan foydalangan holda boshqa tovar tayyorlash, shu jumladan montaj qilish, yigʻish yoki qismlarga ajratish;
- tovarni taʼmirlash, shu jumladan uni tiklash va tarkibiy qismlarini almashtirish;
- qayta ishlash mahsulotlarini ishlab chiqarishga koʻmaklashuvchi yoki ularning ishlab chiqarilishini yengillashtiruvchi boshqa tovarlardan, agar bu tovarlar qayta ishlash jarayonida toʻliq yoki qisman ishlatilsa, xomashyo sifatida foydalanish;
- tovarlarni qadoqlash, oʻrash (shu jumladan, qayta oʻrash), saralash, tozalash, boshqa tovarlarga moslashtirish va uskunalarni modernizatsiya qilishdan tashkil topgan.

Bojxona hududida qayta ishlash bojxona rejimiga yaratilayotgan qulay shart-sharoitlar bilan bir qatorda hali yechimini topmagan muammolar ham yetarlicha. Xususan, qayta ishlash maqsadida olib kirilgan xom-ashyolardan tayyorlangan barcha turdagi tayyor mahsulotlar mamlakat bojxona hududidan reeksport bojxona rejimida olib chiqilmoqda.

Biroq bojxona kodeksiga asosan agar tovarni ishlab chiqarishda ikki yoki undan ortiq mamlakat ishtirok etayotgan bo'lsa, tovarni yetarli darajada qayta ishlagan mamlakat tovar ishlab chiqarilgan mamlakat hisoblanadi. Bunda tovar ishlab chiqarilgan mamlakat quyidagi yetarli darajada qayta ishlash mezonlariga muvofiq aniqlanadi:

1. Tovarni muayyan mamlakatda qayta ishlash yoki tayyorlash bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirish natijasida uning O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyatining tovar nomenklaturasidagi o'rni dastlabki to'rtta belgisining istalgan biri darajasida o'zgarishi;

2. Advalor ulush qoidasi – foydalanilgan materiallarning va (yoki) qo'shilgan qiymatning foizli ulushi yakuniy mahsulotning narxida qayd etilgan belgilangan ulushiga yetganda tovar qiymatining o'zgarishi bilan amalga ohsa.

Tovarni yetarli darajadagi qayta ishlanganlik bo'yicha yuqoridagi mezonlariga muvofiq tovar ishlab chiqarilgan mamlakat O'zbekiston Respublikasi ekanligi ma'lum bo'lsa, ushbu tovarga reeksport bojxona rejimini qo'llash o'zining iqtisodiy ahamiyatini yo'qotganligi sababli eksport bojxona rejimini qo'llash kerak.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida bojxona hududida qayta ishlangan tovarlarga kelib chiqish sertifikatini berish uchun O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar sanoat va savdo vazirligi yoki u tomonidan vakolat berilgan organ vakolatli organ hisoblanadi, shuningdek eksport qiluvchi/ariza beruvchining ariza-deklaratsiyasi asosida sertifikat berish O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi tomonidan ham amalga oshiriladi.

Tovarni yetarli darajadagi qayta ishlanganligini ko'rsatuvchi 1-mezonga ko'ra tovarni kelib chiqish mamlakatini aniqlash uning O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyatining tovar nomenklaturasidagi o'rni dastlabki to'rtta belgisining istalgan biri darajasida o'zgarishiga asoslangan.

O'zbekiston Respublikasi bojxona kodeksining 369-moddasiga (Tovarlarni tasniflash) asosan tovarlarning Tashqi iqtisodiy faoliyatining tovar nomenklaturasidagi kod raqamlari tasnifi bo'yicha qaror qabul qiladi. Bojxona organlarining tovarlarni bojxona maqsadlarida tasniflash bo'yicha qarorlari majburiydir.

Bunga ko'ra tovarlarning Tashqi iqtisodiy faoliyatining tovar nomenklaturasidagi o'rni dastlabki to'rtta belgisining istalgan biri darajasida o'zgarishini yuridik maqomda tasdiqlovchi organ bu bojxona organlaridir. Shu sababli bojxona hududida qayta ishlab yangi tovar eksport qilinishida kelib chiqish sertifikatini berish bojxona organlari ixtiyoriga o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir. Bu esa o'z-o'zidan nazorat qiluvchi tashkilotlarining sonini bittaga qisqartirib, tovarlar eksporti uchun sarflanadigan vaqt va xarajatlarni tejalishiga olib keladi.

Bojxona kodeksiga Kyota konvensiyasiga binoan olib kirilgan tovarlarning ekvivalent kompensatsiyasi tushunchasi kiritilgan. Unga ko'ra ekvivalent kompensatsiyaga, ya'ni bojxona hududida qayta ishlash bojxona rejimiga joylashtirilgan, olib kirilgan tovardan olinadigan qayta ishlash mahsulotini ekvivalent tovarni qayta ishlash orqali olingan boshqa tovar bilan, shu jumladan O'zbekiston tovari bilan almashtirishga, agar tovarni bojxona hududida qayta ishlash operatsiyasi ta'mirlashdan iborat bo'lsa, tovarni bojxona hududida qayta ishlash ruxsatnomasi

asosida, shuningdek boshqa hollarda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida yo'l qo'yilishi belgilangan.

Ekvivalent kompensatsiyadan foydalanish eksport qilingan tovarlar ekvivalent tovar maqomini, ekvivalent tovarlar esa O'zbekiston tovari maqomini olganligi sababli tadbirkorlarga chet davlatlardan xom-ashyo yetib kelishini kutmasdan ishlab chiqarishni bir maromda davom ettirish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanib, tashqi bozordagi o'z mijozlarining ishonchini saqlab qolish uchun zamin hozirlaydi. Ammo amaliyotda ushbu ekvivalent kompensatsiya va ekvivalent tovarlar bilan bog'liq bojxona operatsiyalari uchramaydi.

Bunga sabab sifatida bojxona kodeksida ushbu operatsiyalar uchun ko'rsatilgan talablar yetarli darajada aniq va puxta ishlanmaganligini ko'rsatish mumkin. Xususan, ekvivalent tovarlar sifatida qanday tovarlardan foydalanish kerakligi, ular qanday identifikatsiya qilinishi lozimligi va qancha muddatda ekvivalent tovarlar almashtirilishi lozimligi masalalari ochiq qolmoqda.

Rivojlangan mamlakatlardan biri bo'lgan Britaniya tajribasida ekvivalent tovarlardan foydalanishda quyidagi qoidalar mavjud.

Foydalanadigan ekvivalent tovarlar va erkin muomaladagi tovarlar quyidagi ko'rsatgichlar bo'yicha bir xil bo'lishi kerak:

1. 8 xonali TIF TN kodi;
2. Sifati;
3. texnik xususiyatlari;

Ekvivalent tovarlarga quyidagi o'ziga xos talab, cheklov va taqiqlar mavjud:

a. Avval import qilingan tovarlarni ekvivalent tovar bilan almashtirish maqsadida qayta eksport qilishga yo'l qo'yilmaydi.

b. Agarda olib kirilishi mo'ljallangan xom-ashyo mamlakatda mavjud bo'lmasa, mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlar uchun ekvivalentlikdan foydalanib bo'lmaydi.

c. Ekvivalentlik tovar yoki unga tenglashtirilgan tovarlar genetik modifikatsiyalangan yoki genetik modifikatsiyadan o'tgan elementlarni o'z ichiga olgan hollarda qo'llanilmaydi.

d. Organik tovarlarda ekvivalentlik 834/2007-sonli Kengash Nizomi (EC) shartlariga muvofiq taqiqlar uchun (GMO, ionlashtiruvchi radiatsiyani o'zida tutgan, pistisid, gibrisid) qo'llanilmaydi.

e. Guruch eni va uzunligi mos bo'lishi kerak. Sut va sut mahsulotlari (Sutning quruq moddasi, sut yog'i va sut oqsili) tarkibidagi ekvivalent tovarlar import qilinadigan tovarlardan past bo'lmagan taqdirdagina ruxsat etiladi.

f. Bug'doy, shakar, jonli hayvonlar va go'sht mahsulotlariga nisbatan ekvivalentlik qo'llanilmaydi.

Ekvivalent tovarlarni mahalliy tovarlar bilan almashtirish muddatlari quyidagicha:

1. Qishloq xo'jaligi tovarlari uchun 3 oy

2. Boshqa barcha tovarlar uchun 6 oy ekvivalent tovarlar bilan birga

foydalanilishi mumkin bo'lgan tovarlar esa quyidagilar:

1. palletlar

2. palletlar bilan ishlatiladigan ehtiyot qismlar, aksessuarlar va uskunalalar

3. konteynerlar

4. konteynerlar bilan ishlatiladigan ehtiyot qismlar, aksessuarlar va uskunalar.

Yuqoridagi kabi xalqaro tajribalardan foydalanib ekvivalent kompensatsiya yuzasidan mamlakatimiz ichki sharoit va imkoniyatlaridan foydalangan holda qonunosti hujjati ishlab chiqib amaliyotga joriy etish foydadan holi bo'lmaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bojxona hududida qayta ishlash bojxona rejimida sanoat va qayta ishlash quvvatlaridan to'liq foydalanish, mamlakatga valyuta tushumini oshirish, tayyor mahsulotlar va xizmatlarning eksportini ko'paytirish, mahalliy ishlab chiqarishni kengaytirish, xorijiy ishlab chiqaruvchilar va ularning investitsiyalarini jalb qilish, xalqaro ko'rsatkichlarda O'zbekistonning reytingini oshirish shuningdek, davlat byudjetiga soliq tushumlarining o'sishi uchun zamin yaratadi. Chet el tovarlari bilan bojxona hududida tovarlarni qayta ishlash operatsiyalari amalga oshirilgan taqdirda O'zbekiston tovarlaridan, shu jumladan chet ellik shaxs tomonidan olingan O'zbekiston tovarlaridan bojxona hududida qayta ishlash bojxona rejimiga joylashtirilmagan holda foydalanishga yo'l qo'yiladi. Buning natijasida foydalanishda bo'lmagan resurslardan samarali foydalanish bilan bir vaqtda O'zbekiston tovarlarining eksporti uchun qulay sharoit yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va uyg'unlashtirish to'g'risidagi xalqaro konvensiyaga (Kioto, 1973-yil 18-may)

2. O'zbekiston Respublikasi bojxona kodeksi

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 25.04.2022 yildagi PF-115-son

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 13.12.2019 yildagi 994-son

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi

6. <https://www.gov.uk/guidance/using-similar-goods-to-replace-customs-special-procedure-goods>